

ISSN 0215 - 4994

BAHASTRA

Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra

- ❑ Model Masyarakat Modern dalam Miras (Hindia Carita Rakyat Cirebon)
Dedi Pramono
- ❑ Menulis sebagai Sarana Berpikir Kritis Para Siswa
Sukristanto
- ❑ Pengajaran Sastra sebagai Media Transformasi Edukatif, Kultural,
dan Keluhuran Budi Manusia
Suminto A. Sayuti
- ❑ Pengajaran Keterampilan Bahasa Indonesia sebagai Media Edukatif
dan Kultural
Pintamtiyastirin
- ❑ Peningkatan Kualitas Pembelajaran Membaca dengan Pendekatan Proses
Kostam Syamsi
- ❑ Rona dan Sukma Puisi Indonesia Dekade 70-80-an: Penjelajahan Seorang
Pembaca
Yant Mujiyanto
- ❑ Iklan Berbahasa Inggris dalam Surat Kabar Berbahasa Indonesia (Sebuah
Pengamatan Awal)
Siti Maslakhah
- ❑ R. Intojo: Riwayat dan Karya-karyanya
Tirto Suwondo

Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia
Nomor 1108/SK/DITJEN PPG/STT/1987
Rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 112/D5.5/U/1987

BAHASTRA

Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra

Vol.
XVI

Nomor
1

Hlm.
1 - 88

Yogyakarta
Oktober 2001

ISSN
0215-4994

Dimuat dalam Jurnal *Bahastra*, Vol. XVI, No. 1, Oktober 2001, hlm. 79--96.

Tirto Suwondo

Balai Bahasa Yogyakarta

R. INTOJO: RIWAYAT DAN KARYA-KARYANYA

Abstrak

Baik dalam khazanah puisi Indonesia maupun puisi Jawa modern, kehadiran R. Intojo cukup penting. Ia tidak hanya dikenal sebagai salah seorang tokoh penyair Pujangga Baru, tetapi juga sebagai "Bapak Soneta" dalam sastra Jawa modern. Namun, hingga kini kehadiran penyair dua bahasa itu masih dipandang sebelah mata oleh para kritisi sastra di Indonesia. Karena itu, agar tidak tenggelam dan dilupakan oleh sejarah, riwayat, kiprah, dan karya-karya Intojo perlu diangkat ke permukaan. Berdasarkan pengamatan dan pembahasan yang dilakukan, terbukti bahwa Intojo dan karya-karya puisinya layak dicatat dalam sejarah (sastra). Predikat "tokoh Pujangga Baru" pantas dikenakan padanya karena karya-karyanya memberikan andil tersendiri bagi pembaharuan puisi Indonesia pada masa itu, khususnya dalam hal persajakan; sedangkan predikat sebagai "Bapak Soneta" pantas pula diberikan kepadanya karena bentuk soneta yang ia perkenalkan ke dalam sastra Jawa mampu membangun jalur perkembangan genre baru dalam sastra Jawa modern.

Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa R. Intojo¹ adalah salah seorang penyair Indonesia yang menulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Jawa). Sajak-sajaknya yang berbahasa Indonesia telah disiarkan dalam majalah *Pedoman Masyarakat*, *Panji Islam*, *Almanak Perguruan*, dan *Pujangga Baru*, sedangkan sajak-sajaknya yang berbahasa Jawa telah dipublikasikan dalam majalah *Kejawen*. Dalam khazanah kesusastraan Indonesia modern, Intojo aktif berkarya pada masa Pujangga Baru (1933--1942). Oleh karena itu, ia dapat disebut sebagai salah seorang tokoh (penyair) Pujangga Baru

¹ Tidak diketahui dengan jelas apakah R di depan nama Intojo merupakan singkatan gelar kebangsawanan (misalnya Raden) ataukah hanya singkatan nama (misalnya Rejo, Ripto, atau Ranu).

(Alisjahbana, 1957). Sebagai seorang tokoh Pujangga Baru, seperti halnya Muhammad Yamin, Intojo sering melakukan eksperimen, khususnya dalam hal persajakan Indonesia (Jassin, 1987).

Tidak seperti dalam khazanah kesusastraan Indonesia, dalam khazanah kesusastraan Jawa Intojo mulai menulis sajak (*guritan*) menjelang Jepang datang ke Indonesia. Kendati tidak begitu produktif, ia pantas disebut sebagai salah seorang penyair (*penggurit*) yang penting. Dikatakan penting karena dia-lah orang pertama yang berani memberikan sebutan bagi karyanya (sendiri) sebagai puisi baru (*guritan enggal*) walaupun karya-karyanya itu merupakan karya serapan (dari Italia) yang berbentuk soneta. Hal itu tampak pada empat karyanya yang berjudul "*Dayaning Sastra*", "*Kawruh*", "*Kaendahan*", dan "*Wayangan*". Karena berkat dia soneta dikenal dalam khazanah kesusastraan Jawa modern, layaklah kalau ia dianggap sebagai "bapak soneta" dalam sastra Jawa modern (Hutomo, 1993).

Kenyataan membuktikan bahwa penelitian terhadap karya-karya puisi (Indonesia dan Jawa) telah banyak dilakukan orang. Bahkan, sebagian dari hasil penelitian tersebut telah diterbitkan dan sekaligus disebarluaskan ke masyarakat luas. Dalam khazanah penelitian puisi Indonesia, misalnya, dapat ditemukan buku-buku karya Djusen dkk. (1978), Sastrowardoyo (1980), Rosidi (1985), Pradopo (1987), Suyatno (2000), dan sebagainya. Dalam khazanah penelitian puisi Jawa modern, ditemukan pula buku karya Hutomo (1975), Sundari dkk. (1977), Wiryaatmaja dkk. (1987), Subalidinata (1987), dan sebagainya. Akan tetapi, kenyataan membuktikan pula bahwa di dalam berbagai penelitian itu Intojo dan karya-karyanya tidak memperoleh perhatian semestinya.

Dalam berbagai penelitian tersebut nama Intojo memang telah dan sering disebut-sebut, tetapi pada umumnya pembicaraan terhadap diri dan karya-karyanya hanya dilakukan secara selintas saja sehingga di dalam dunia perpuisian di Indonesia gambaran mengenai ia dan karya-karyanya sama sekali tidak memadai. Oleh sebab itu, esai ini bermaksud menelusuri dan mengungkapkan riwayat hidup sekaligus membahas sajak-sajak karya penyair dua bahasa tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena kehadirannya dalam dunia sastra (khususnya puisi) Indonesia membawa arti dan warna tersendiri. Berikut penelusuran dan pembahasan selengkapnya.

Riwayat Hidup R. Intojo

R. Intojo lahir di Tulungagung, Jawa Timur, pada tanggal 27 Juli 1912. Pendidikan dasarnya, HIS (*Holland Inlandsche School*), diselesaikan di kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Setelah tamat dari HIS, Intojo kemudian melanjutkan studi ke HIK (*Holland Inlandsche Kweek School*) di kota Blitar. Akan tetapi, pada tahun 1930, dengan alasan kondisi kesehatannya buruk, ia pindah ke HIK di Gunungsari, Lembang, Bandung, dan baru selesai pada tahun 1933. Setamat dari HIK di Lembang, ia kemudian menjadi guru dan mengajar di sebuah sekolah bernama Perguruan Rakyat di Bandung.

Kendati demikian, tidak lama kemudian, ia pindah dan mengajar di Sekolah Mardi Siswa di Blitar, Jawa Timur. Bahkan, di Blitar pun tidak lama pula karena sejak tahun 1938 ia pindah lagi dan mengajar di HIK Rangkasbitung, Sumatra. Tidak diketahui dengan jelas apakah Intojo turut berjuang dalam Perang Kemerdekaan atau tidak. Yang jelas bahwa pada awal tahun 1960-an ia pergi ke luar negeri dan menjadi pengajar bahasa Indonesia di sebuah sekolah di Rusia (Uni Soviet) dan akhirnya meninggal di sana pada tahun 1965. Tidak diketahui pula apakah kepergiannya ke negara Rusia itu bersangkutan-paut dengan peristiwa politik atau tidak.

Karier kepenyairan R. Intojo dimulai pada tahun 1932 ketika masih sekolah di HIK di Lembang, Bandung. Karier itu kemudian berkembang sejak terbitnya (pertama) majalah *Pujangga Baru* (Juli 1933). Itulah sebabnya, di dalam khazanah sastra Indonesia, ia disebut-sebut sebagai salah seorang tokoh Pujangga Baru. Di dalam bersyair (menulis puisi), dan itu terbukti di dalam beberapa sajak yang telah dipublikasikan dalam majalah, ia sering menggunakan nama samaran, di antaranya *Rhamedin*, *Heldas*, *Hirahamra*, *Ibnoe Sjihab*, *Imam Soepardi*, dan *Indera Bangsawan*.

Hingga sekarang tetap tidak diperoleh keterangan yang meyakinkan apakah nama Intojo tersebut nama asli atau justru nama samaran. Dikatakan demikian karena beberapa buku sumber yang diperoleh menyatakan hal yang berbeda-beda. Dalam buku antologi susunan Jus Badudu dkk. (1984), misalnya, disebutkan bahwa nama asli Intojo adalah Rhamedin, sedangkan dalam buku-buku lain disebutkan bahwa Intojo adalah nama asli. Beberapa nama samaran tersebut digunakan ketika ia menulis karya (sajak) berbahasa Indonesia, sementara di dalam karya-karya (*geguritan*) berbahasa Jawa ia secara konsisten menggunakan nama Intojo.

Dalam khazanah penulisan puisi Indonesia dan Jawa modern, Intojo mulai aktif menulis sajak pada masa Pujangga Baru (sejak 1933) dan berhenti pada masa menjelang Jepang datang ke Indonesia (1941). Disebut demikian karena pada masa Jepang (1942--1944), lebih-lebih setelah Indonesia merdeka (sejak 1945), sama sekali tidak dijumpai karya-karyanya. Kendati demikian, tidak berarti bahwa ia tidak aktif lagi di bidang seni-budaya, khususnya sastra (puisi). Hal itu terbukti, kendati tidak lagi menulis sajak, ia masih sempat menulis esai dalam berbagai majalah.

Salah satu esainya tentang penyair dan karyanya berjudul "Amir Hamzah dan Chairil Anwar", dipublikasikan dalam majalah *Indonesia*, No. 10, Thn. II, Juni 1951. Esai tersebut berisi kupasan tentang sajak-sajak Amir Hamzah dan Chairil Anwar. Selain itu, ia juga menulis esai berjudul "Pantun" yang dimuat dalam majalah *Indonesia*, No. 4 dan 7, Thn. III, 1952. Beberapa esai yang lain dimuat dalam rubrik "Sudut Bahasa" majalah *Nasional* antara tahun 1952--1953.

Dalam salah satu esainya yang dimuat di majalah *Nasional* (Desember 1952) Intojo antara lain membicarakan bentuk dan corak sajak-sajak penyair Muhammad Yamin dalam *Jong Sumatra* dan kecenderungan pembaharuan puisi Indonesia. Katanya, bentuk dan corak sajak M. Yamin jelas bersifat baru, tidak lagi bentuk pantun dan syair. Ia kemudian juga memberi beberapa contoh-contoh percobaan mengenai pola, pemakaian asonansi, sanjak dalam, dan sejenisnya. Percobaan yang dilakukan M. Yamin ini kemudian diikuti oleh Rustam Effendi dan Sanusi Pane. Bahkan, tidak hanya itu, yang bersifat baru juga tampak pada semangatnya, yaitu rasa nasionalisme yang mula-mula hanya rasa kebangsaan daerah. Itulah isi salah satu esai yang ditulis R. Intojo.

Sementara itu, sajak-sajak Intojo sang penyair Pujangga Baru ini telah dipublikasikan dalam berbagai media massa, terutama majalah. Karya-karya yang ditulis dalam bahasa Indonesia pada awalnya diterbitkan dalam *Semangat Pemuda*, *Pedoman Masyarakat*, *Panji Islam*, *Almanak Perguruan*, dan *Pujangga Baru*. Saat ini, karya-karya yang berbahasa Indonesia dapat dijumpai dalam buku *Puisi Baru* (1954) susunan Sutan Takdir Alisjahbana, *Perkembangan Puisi Indonesia Tahun 20-an hingga Tahun 40-an* (1984) susunan Jus Badudu dkk., dan *Tonggak I* (1987) susunan Linus Suryadi A.G. Sementara itu, karya-karya yang ditulis dalam bahasa Jawa yang semula diterbitkan dalam majalah *Kejawen* kini dapat ditemukan di dalam buku *Antologi Puisi Jawa Modern*

1940--1980 (1984) susunan Hutomo. Corak penulisan sajak yang berbentuk soneta itulah yang pada masa selanjutnya ditiru oleh beberapa penyair Jawa lainnya, di antaranya Subagijo Ilham Notodijoyo (SIN); hal ini antara lain tampak dalam sajak "Gelenging Tekad" 'Kebulatan Tekad' yang telah dimuat dalam majalah berbahasa Jawa *Panyebar Semangat*, No. 20, Thn. IX, 12 Juli 1949. Karena itu, oleh beberapa ahli, di antaranya Suripan Sadi Hutomo, Intojo dianggap sebagai Bapak Soneta dalam sastra Jawa modern.

Secara keseluruhan, sajak-sajak (sejauh dapat dijangkau) karya Intojo, baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa, dapat diinventarisasikan sebagai berikut. Sajak yang berbahasa Indonesia berjumlah 17 buah, yaitu "Cend'ra Durja" (*Semangat Pemuda*, Mei 1932, *Pujangga Baru*, Agustus 1937), "Zaman yang Mulia" (*Semangat Pemuda*, 15 Agustus 1932, *Pujangga Baru*, Desember 1937), "Pulau Bali" (*Pujangga Baru*, Mei--Juli 1933), "Ibu ..." (*Pujangga Baru*, Mei--Juli 1933), "Kemegahan Kita di Zaman Bahari" (*Pujangga Baru*, Agustus 1937), "Kalau Hanya" (*Pedoman Masyarakat*, 31 Oktober 1936), "Nasib Nelayan" (*Pedoman Masyarakat*, 31 Januari 1936), "Oh, Nasib ...!" (*Panji Islam*, 15 Oktober 1937), "Di Mana Tempat Cinta Sejati...?" (*Pujangga Baru*, Maret 1937), "Rasa Baru" (*Pujangga Baru*, April 1937), "Air Kecil" (*Pujangga Baru*, April 1937), "Mengembara Beta ..." (*Pujangga Baru*, September 1937), "Wetenschap" (*Pujangga Baru*, Maret 1937), "Untuk Pujangga Baru" (*Pujangga Baru*, Februari 1938), "Nasib" (*Pujangga Baru*, Agustus 1938), "Gua" (*Pujangga Baru*, April 1939), "Roebajat" (*Almanak Perguruan*, Taman Siswa, 1941). Sementara itu, sajak yang berbahasa Jawa hanya 4 buah, yaitu "Dayaning Sastra" 'Daya Sastra' (*Kejawen*, 1 April 1941), "Kawruh" 'Pengetahuan' (*Kejawen*, 15 April 1941), "Kaendahan" 'Keindahan' (*Kejawen*, 26 September 1941), dan "Wayangan" 'Bayangan' (*Kejawen*, 4 November 1941).

Di samping menulis puisi (puisi/*guritan*) dan esai seni-sastra, seperti telah disebutkan di atas, Intojo juga aktif dalam berbagai kegiatan diskusi mengenai persoalan sosial-budaya pada umumnya. Pada tanggal 26--27 April 1952, misalnya, Intojo mengikuti sebuah kegiatan simposium yang diselenggarakan di Jakarta oleh para seniman kelompok Gelanggang yang bekerja sama dengan berbagai lembaga kebudayaan seperti *Lekra*, *Liga Komponis*, *PEN-Club Indonesia*, dan *Pujangga Baru*. Dalam simposium tersebut, bersama-sama dengan tokoh lain seperti Sutan Sjahrir, J. Ismael, Slamet Imam Santoso, Moh Said, Tan Goan Po,

Sjafruddin Prawiranegara, Sutan Takdir Alisjahbana, Bujung Saleh, Darsono, S. Dharta, Achdiat Kartamihardja, dan sebagainya, ia membicarakan berbagai masalah “kesulitan-kesulitan zaman peralihan sekarang”. Kertas kerja atau makalah dan berbagai tanggapan dalam simposium tersebut kemudian diterbitkan dalam buku *Symposion* (Balai Pustaka, 1953).

Analisis Sajak-Sajak R. Intojo

Menikmati sajak-sajak Intojo, kita (pembaca) akan segera dihadapkan pada suasana yang bernuansa romantis-idealistis. Dan ini wajar, karena begitulah umumnya karya-karya para penyair Pujangga Baru. Nasionalisme dan rasa kebangsaan seolah melekat di hati mereka karena mereka ingin segera mewujudkan sebuah impian akan kemerdekaan (Indonesia). Namun, ternyata tidak hanya itu. Ada pula beberapa sajak Intojo yang bernuansa romantis-pragmatis. Bahkan ada juga yang romantis-religius. Dan pada umumnya, sajak-sajak R. Intojo transparan, tidak prismatis, sehingga tidak terlalu sulit untuk memahami dan menikmatinya.

Cobalah baca sajak “Cend’ra Durja”, sajak lirik yang merupakan monolog tentang “harapan” si aku di bawah ini.

CEND’RA DURJA

Bagi Saudaraku Sakti Arga

Zaman gemerlap masa permata,
Musim baiduri zahar pelangi,
Sudahlah kabur sayup di mata,
Hanya di hati bakat berseri.

Oh, “Kalau bicara berurai ranta,
Jaman moyang nan t’lah hilang!”
Masa gapura kencana warna,
Sampai ke langit girang membayang.

Ketika poyangku berbaju zirah,
sekunarnya mara ke teluk Persia,
Menjemput mutiara berwarna merah,
Untuk bingkisan ke Indonesia.

Kini, tilik petiraman kita di Wamar!
Dalam gugusan pulau-pulau Aru

'Lah sunyi senyap 'lah samar-samar,
Tinggallah ombak berpilu-pilu.
O, bilakah Dobo dan Amboina,
Akan berkilau ke langit hijau?
Bilakah mutiara menabiri Bicara,
Tunduk cakrawala menentang silau?
Semarak Delhi jirat Taj Mahal;
Buatan Syah Johan di Fatipur Sikri;
Menerangi Arga ke bintang Zuhal,
Tanda cinta, kesunting neg'ri.
Amboi! bilakah mimpi berwujud bukti:
Firdaus Indonesia di Katulistiwa?
Wahai pabila suci bersalut bakti,
Sampailah aman badan jiwa?

Tersurat dalam sajak di atas bahwa ketika itu, zaman sedang bergemerlap, masa seolah penuh intan permata, dan musim yang penuh permata (*baiduri*) nan indah (*zahar*) itu bagai warna-warni pelangi. Itulah sebabnya, segala rintangan (*sayup*) yang menutup mata telah lenyap (*kabur*), dan hanya senyum berseri yang membekas (*bakat*) di hati. Dalam keadaan demikian, kalau berbicara (orang) cenderung muluk-muluk (*berurai ranta*), sampai-sampai lupa akan masa silam (*moyang*) karena masa depan yang bagai gapura kencana penuh warna itu berdiri menjulang tinggi sampai ke langit. Padahal, ketika nenek moyang berjuang mengenakan baju besi (*zirah*) yang berkilauan (*sekunar mara*) sampai ke Persi dan mencoba memetik mutiara berwarna merah, semua itu tidak lain hanya sebagai bingkisan untuk Indonesia. Akan tetapi, sekarang, si aku melihat bahwa kekayaan laut bak lokan-lokan (*petiraman*) di Wamar dan di gugusan pulau Aru itu telah sunyi, senyap, samar-samar, dan yang ada tinggal ombak yang terdengar pilu.

Berkat itulah si aku kemudian bertanya: kapan Dobo dan Amboina menyinari langit hijau? Kapan pula keindahan (*mutiara*) yang menggoda itu tidak menyilaukan lagi? Dari sini si aku berharap, kesemarakan bagaikan suasana makam Taj Mahal karya Syah Johan di Fatipur Sikri di Delhi itu menjadi penerang bagi kita agar dapat meraih *zuhal* (bintang Saturnus) sebagai tanda cinta sehingga kelak dapat membangun (*kesunting*) sebuah negeri harapan. Harapan terakhir adalah semoga mimpi-mimpinya menjadi kenyataan: ditemukan sorga yang bernama

Indonesia yang tepatnya berada di bawah garis katulistiwa. Dan si aku yakin bahwa jika kita berhati suci dan berbakti, badan dan jiwa kita pasti akan senantiasa aman.

Di dalam sajak tersebut terlihat jelas pemanfaatan kata-kata arkais, di antaranya kata *durja* (muka), *baiduri* (batu permata), *zahar* (indah, sangat elok), *zirah* (baju besi untuk perang zaman dulu), *kunar* (cahaya), *mara* (berkilau), *jirat* (makam), dan *arga* (jalan). Kata-kata ini memberikan kesan dan suasana yang sangat romantis. Kesan ini memang sesuai dengan apa yang tersirat di dalamnya bahwa si aku, suatu ketika, pada masa atau zaman yang serba gemerlap, memberikan cendera (mata) kepada saudaranya (yang bernama Sakti Arga). Akan tetapi, Sakti Arga itu bukanlah siapa-siapa, melainkan suatu harapan akan datangnya *jalan sakti* yang diimpi-impikan, yaitu "Firdaus Indonesia di Katulistiwa." Dalam mencapai harapan tersebut, si aku mengandaikan bahwa cendera itu ibarat sinar terang sebagai hasil dari perjuangan nenek moyang seperti yang terjadi dahulu di negeri Persia. Itulah sebabnya, sajak "Cend'ra Durja", yang berarti "bingkisan muka" ini tampak penuh semangat (tetapi romantis), seolah bagai seorang (pemuda) yang hendak memberikan hadiah kepada sang kekasih.

Sajak berjudul "Zaman yang Mulia" berikut juga merupakan sajak lirik yang berisi "harapan" masa depan (sebuah kemerdekaan).

ZAMAN YANG MULIA

Wahai rang muda putra dan putri!
Anak bangsa nelahan diri,
Ambillah uduk pandang ke Timur,
Pancaran fajar kalimantang makmur!
'Lah hampir reda suara tabuh;
Susunlah bahu selagi subuh!
 Wahai pemuda siliran bangsa!
 Keganti kami beresok lusa,
 Lekas tinggalkan sitikar pandan,
 Jangan segan rupa tak acuh!
 Si penggemang nan mati jatuh.
Cepat banget ambil sarungmu!
Inilah zaman larang bertemu,
Tiadalah daur semulya ini,

Bagi teruna hati berani,
Inilah bulan bakti dan korban,
Berani tinggi penyegah terban.
 Jangan ternonong si mundur mara!
 Belum waktunya merenung asmara;
 Karena digila anak Kebayan
 Siang malam terayan-ayan;
 Kalau padamu mengalir pusaka,
 Darah 'Syatria sanding Merdeka.
Tiada! Tiadalah masa seakrab ini,
Walau berabad lagi dinanti,
Tidaklah ikhlas sejernih subuh,
Indahlah tanding cinta nan rubuh,
O, tak kan dua pahlawan malam,
Inilah zaman membekamkan nalam.

Terlihat bahwa si aku berseru kepada orang-orang muda, para semua anak bangsa, yang telah lama dalam kegelapan. Si aku minta perhatian kepada *para pemuda itu* agar mengambil air wudhu (*uduk*), memandang ke arah kecerahan (*Timur*), karena arah itulah yang memancarkan fajar, suatu suasana penuh *kalimantang* (binatang sejenis lipan kecil yang mengeluarkan liur bercahaya) yang kelak mendatangkan kemakmuran. Karena itu, kalau suara Subuh telah reda, hendaklah segera menyusun suatu kekuatan (*bahu*).

Si aku berharap demikian karena yakin bahwa para pemuda, anak-anak bangsa, adalah pengganti kedudukannya kelak. Karena itu, janganlah mereka segan, janganlah acuh, dan cepatlah mengambil pelindung (*sarung*), karena sudah saatnya kita berani mempertahankan diri agar cita-citanya tidak runtuh. Maka, bukan waktunya para pemuda memadu asmara karena jika demikian mereka akan seperti *anak Kebayan* yang gila, yang *siang dan malam hanya terayan-ayan*. Oleh karena itu, di dalam diri para pemuda hendaknya mengalir kekuatan (pusaka) karena hanya dengan itulah mereka akan dapat meraih kemerdekaan.

Terasa bahwa rima akhir bervokal berat seperti a dan u (*Timur, makmur, tabuh, subuh, rubuh, acuh, jatuh, syatria, pahlawan, membekam, nalam*) yang dominan dalam setiap bait memperkuat suasana penuh semangat. Semua itu sesuai dengan pilihan kata yang penuh harap: /kalau padamu mengalir pusaka/darah 'syatria sanding Merdeka/. Kata

Merdeka (dengan huruf kapital) menandai bahwa kemerdekaan itu merupakan sesuatu yang tidak boleh ditunda-tunda.

Berbeda dengan dua sajak di atas, sajak “Kalau Hanya” di bawah ini berisi harapan agar siapa pun, terutama kaum berada, berbuat kebajikan.

KALAU HANYA

“Kalau hanya kaya” yang tuan cinta,
Tuan pikirlah si burung pipit,
Tanaman orang dia yang punya,
Tapi akhirnya di sangkar sempit.

“Kalau hanya senang” yang tuan harap,
Tuan pikirlah kucing di rumah,
Betul di tikar bersedap-sedap,
Tapi gunanya pemakan rimah.

“Kalau hanya bicara” yang tuan tuju,
Cukuplah gramophon jadi pengajar,
Betul di meja duduk bercumbu
Tapi perutnya tetap diputar.

Dari itu, marilah tuan,
Mari ber’amal karena Illahi,
Di dunia tuan dapat keridhoan,
Di akhirat jannah siap menanti.

Sebagaimana tampak pada bait pertama, si aku berseru hendaknya orang-orang kaya (*Tuan*) tidak gila harta kekayaan semata, tetapi harus memikirkan nasib kaum tak punya (yang disimbolkan *burung pipit*). Seruan tersebut dipertegas lagi dalam bait kedua bahwa orang berada hendaknya tidak hanya memikirkan kesenangan (diri), tetapi memikirkan juga nasib orang-orang kecil (yang disimbolkan *kucing*) yang sering teraniaya, tersisihkan, dan mengais sisa-sisa makanan (*rimah, remah*).

Apa yang diharapkan si aku semakin dipertinggi intensitasnya, dan itu terasa dalam bait ketiga. Dalam bait itu diungkapkan hendaknya orang tidak memikirkan bicara semata (idealistis, muluk-muluk), tetapi

harus pula melihat masih banyak orang kelaparan (yang *perutnya diputar*). Mengapa? Karena nyata sekali masih terjadi tindak kesewenang-wenangan oleh para penguasa, orang kaya, dan politikus yang suka berbicara muluk-muluk dan hanya mementingkan harta kesenangan dan omong besar. Oleh sebab itu, si aku berharap agar kita berbuat kebaikan bagi sesama. Dengan keyakinan demikian, si aku kemudian menawarkan harapan: bagi siapa saja yang berbuat kebaikan kelak pasti akan mendapat rahmat dan ridha Illahi (Tuhan), dan di akhirat nanti pasti (mereka) akan masuk sorga (*jannah*).

Dengan harapan demikian terlihat jelas sajak itu berbicara tentang “keprihatinan dan kepedulian sosial”. Dengan gaya romantik-idealistik, yang didukung oleh ungkapan berima akhir yang merdu (*cinta, pipit, punya, sempit; harap, rumah, sedap, rimah*), di samping majas yang mengi-
baratkan orang miskin sebagai burung pipit, kucing, dan sebagainya, tampak si aku memiliki pandangan bahwa idealnya harus ada keseimbangan antara kaum kaya dan miskin, penguasa dan rakyat, dan sejenisnya.

Tidak berbeda dengan sajak tersebut, sajak “Nasib Nelayan” di bawah ini juga mengungkap persoalan keberadaan kaum lemah, kaum tertindas.

NASIB NELAYAN

Berdebar ombak di senja kala
Desir-berdesir deru-menderu
Laksana suling anak gembala,
Terkampar terhempas di gua batu.

Riak memutih kilau kemilau,
Gulung bergulung sampai di tepi,
Menukuk rusuh hati nan risau,
Menambah ingat zaman bahari.

Jauh di sana sampan nelayan,
Sedang berlayar terkatung-katung
Terengah diempas gelora aman,
Berlarut-larut dibawa untung.

Latih nelayan dari mendayung
Duduk bermenung s'orang diri,
Sampan berhanyut arus menggulung,
Diempas gelora kian ke mari.

Tak tentu arah mana tujunya
Di tengah laut nan lebar 'tu
Entah pabila garean masanya
Sampai ke pantai Ratu?

Hanya saja, kalau dalam “Kalau Hanya” muncul himbauan kepada orang kaya agar berbuat kebajikan kepada kaum miskin, sajak yang kemudian lebih berupa renungan tentang nelayan yang mengalami nasib buruk. Sajak tersebut dibuka dengan bangunan suasana ketika (senja) si aku memandang jauh ke laut, melihat ombak-ombak menderu, dan suara yang terdengar bagai suara suling (yang merdu) sehingga terbayang akan datang suatu zaman bahari atau zaman yang indah (*elok*). Namun, di tengah bayangan itu si aku melihat nasib para nelayan (kaum papa) yang sedang berlayar terkatung-katung, yang dihempas oleh gelombang yang keras sehingga keamanannya tidak terjamin. Selain itu, si aku juga melihat bahwa para nelayan tidak pernah beruntung, apa yang dilakukan selalu sial.

Si aku menyaksikan bahwa sering para nelayan termenung (sedih) memikirkan nasibnya yang tidak baik, karena sering sampan miliknya (yang selama ini menjadi pegangan atau sumber penghidupannya) terhanyut oleh arus, dihempas gelombang, atau tepatnya diombang-ambingkan oleh zaman yang tidak menentu (*gelora kian kemari*). Melihat kenyataan ini si aku lalu berandai-andai: kapan para nelayan akan meraih penghidupan yang layak (yang disimbolkan sebagai Ratu)? Terhadap kenyataan ini, si aku tidak mampu menjawab, karena ia tidak tahu kapan si Ratu (sang pengayom, pelindung) tersebut akan datang.

Sebagai sebuah renungan, rima akhir yang merdu di setiap bait dan didukung oleh pola persajakan yang tetap (abab, bcbc, abab, bcbc, dan abab) serta dominannya asonansi (bunyi o, a, u) dan aliterasi (bunyi d, b, h) yang lembut di dalam sajak itu terasa semakin menambah intensitas suasana tenang sehingga renungan yang diungkapkan pun terasa semakin dalam. Karena itu, apa yang dirasakan si aku seolah dapat

kita rasakan bersama. Jadi, subjektivitas si aku menjadi semacam sugesti bagi pembaca.

Kalau dalam sajak “Nasib Nelayan” rasa optimisme demikian kuat, dalam sajak “Oh, Nasib” berikut ini rasa optimisme tidak begitu tampak.

OH, NASIB ...!

Di sana orang bersenda,
 Di sana orang bersuka,
 Di sana orang beria,
 Di sana orang bergembira,
Di sini aku duduk termenung,
Duduk termenung mengenang untung.

Orang menari,
 berlompat-lompatan,
 orang bernyanyi,
 bersahut-sahutan,
Aku ... termangu-mangu
Termangu-mangu berhati mutu.

Sedang orang sungguh,
 terbahak-bahak
 sedang orang riuh
 bersorak-sorak,
Aku bersedih berdukacita,
Berdukacita berhati lara.

O, Tuhan ... !, oh, nasib ...!

Sajak tersebut merupakan monolog si aku yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Jika orang lain dapat merasakan kebahagiaan (*bersenda, bersuka, beria, bergembira*), si aku hanya termenung menunggu datangnya keberuntungan (bait pertama). Apabila orang lain dapat merasakan suatu kenikmatan (*menari, berlompatan, bernyanyi, bersautan*), aku (di sini) hanya duduk termangu (bait kedua). Kalau di sana orang

lain dapat tertawa sepenuhnya (*terbahak-bahak, bersorak-sorak*), di sini aku hanya bersedih dan berduka.

Sebagai sebuah “renungan”, dalam sajak itu tidak jelas apa yang direnungkan si aku: apakah cintanya, kehidupannya, ataukah yang lain? Yang jelas si aku hanya mengalami nasib buruk, yang berbeda dengan nasib orang lain. Kalau orang lain dapat mencapai kebahagiaan, mengapa si aku mengalami kesedihan? Persoalan inilah yang tidak dapat dijawab si aku. Si aku hanya merasa bahwa nasib (buruk) demikian tidak lain karena telah ditakdirkan Tuhan.

Memang benar sajak tersebut tidak jelas mengungkapkan nasib apa. Akan tetapi, melalui relasi si aku dengan orang lain --yang didukung oleh pemanfaatan kata atau diksi dengan bunyi-bunyi sengau seperti *termenung, mengenang untung, termangu-mangu*, dan sebagainya yang menambah intensitas kesedihan--, terasa jelas bahwa sajak tersebut mencoba menguak ketidakadilan manusia. Mengapa di satu pihak banyak orang mengalami nasib baik, sementara di lain pihak banyak orang mengalami nasib buruk? Pertanyaan inilah yang diungkapkan si aku (penyair?) walau akhirnya si aku hanya pasrah kepada Tuhan. Akan tetapi, di balik kepasrahan ini tampak ada pernyataan “tidak terima”. Mungkinkah ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa pada pertengahan tahun 1930-an (ketika sajak ini ditulis, 1936) masyarakat kita masih diliputi oleh kecemasan akibat statusnya tidak jelas? Boleh jadi demikian.

Dilihat dari sisi bentuk formalnya, sajak tersebut merupakan sajak eksperimental karena disusun dengan tipografi meloncat-loncat. Tipografi semacam itu jelas menjadi hal yang tidak biasa bagi corak penulisan puisi Indonesia pada tahun-tahun awal perkembangan puisi modern Indonesia (tahun 1930-an). Oleh karena itu, benar bahwa Intojo, seperti dikatakan oleh Jassin, merupakan seorang penyair yang mencoba melakukan pembaharuan, terutama dalam hal persajakan di Indonesia.

Seperti diketahui bahwa Intojo juga menulis sajak berbahasa Jawa (*guritan*); dan sajak-sajaknya umumnya berbentuk soneta. Dilihat baik dari sisi stilistik maupun tematik, sajak-sajaknya yang berbahasa Jawa tidak jauh berbeda dengan sajak-sajaknya yang berbahasa Indonesia. Perhatikan salah satu sajaknya yang berjudul “*Wayangan*” berikut.

WAYANGAN

*Banyu telaga akinclong-kinclong
Kataman cahyane Hyang Baskara
Ironing banyu katon mencorong
Wewayanganing surya ing akasa.*

*Grumbul miwah kekayon aroyom
Muwuhi asrining wawayangan
Sliwering manuk kang golek ijon
Kumelap angrengga pesawangan.*

*Nanging sawuse surup srengenge
Gambar ing telaga ilang musna
Kasaput sepi-samuning wengi.*

*Kaya mangkono ing sanyatane
Padhang-petenge atining manungsa
Gumantung marang karsane Hyang Widi.*

Terjemahan bebasnya sebagai berikut.

BAYANGAN

Air telaga jernih berseri
Tertimpa cahaya Hyang Bagaskara
Dalam air terlihat bersinar
Bayangan matahari di angkasa

Gerumbul berjajar yang rimbun
Menambah keindahan bayangan
Burung beterbangan mencari pasangan
Gemerlap memperindah keadaan

Tapi usai matahari tenggelam
Gambar di telaga semua hilang
Tertutup sepi-senyap malam

Begitulah kenyataan
Terang-gelapnya hati manusia
Bergantung pada kehendak Tuhan.

Sajak (*guritan*) tersebut berisi ungkapan perasaan si aku tentang kenyataan hidup manusia. Sebagaimana tersirat dalam sajak itu bahwa kehidupan manusia segalanya bergantung kepada Tuhan (Hyang Widi, Yang Maha Esa). Dengan menganalogikan secara metaforis antara siklus hidup manusia dengan bayangan di telaga, si aku ingin menegaskan bahwa sebenarnya manusia itu bersifat sangat terbatas, dan hal tersebut berbeda jauh dengan Penguasa Alam Semesta yang sifatnya sangat tidak terbatas.

Terungkap bahwa pada awalnya, sebagaimana digambarkan dalam bait pertama, si aku melihat bayangan matahari (*Hyang Baskara*) di telaga yang airnya sangat jernih (*akinclong-kinclong*). Bayangan matahari tersebut semakin indah (*muwuh* *asrining wawayangan*, *kumelap angrengga pesawangan*) karena di sana tampak bayangan pepohonan yang rimbun (*grumbul miwah kekayon aroyom*), lagipula ditambah dengan lalu-lalang burung sedang mencari makan (*sliwering manuk kang golek ijon*) (bait kedua). Kendati demikian, keindahan yang dilihat oleh si aku secara pelan dan pasti musnah (*gambar ing telaga ilang musna*) manakala matahari yang terbayang di telaga itu tenggelam di malam hari yang sepi (*kesaput sepi-samuning wengi*) (bait ketiga).

Dari apa yang dilihat oleh si aku terungkap bahwa, sebagaimana tampak di dalam bait terakhir, memang demikianlah liku-liku kehidupan manusia, terang-gelapnya hati nurani manusia (*padhang-petenge atining manungsa*), di dunia. Semua itu terjadi bukan karena siapa-siapa, bukan pula karena manusia itu sendiri, melainkan karena telah menjadi kehendak Tuhan yang agung (*gumantung marang kersane Hyang Widi*). Oleh sebab itu, *guritan* ini bernuansa romantis-religius. Dengan penggambaran melalui sarana retorika (*paralelisme*), yang antara lain terungkap lewat perbandingan antara hati manusia dan bayangan di telaga, dengan sajak tersebut si aku berusaha meyakinkan kita (pembaca) bahwa kehidupan manusia seluruhnya bergantung pada Tuhan. Oleh karena itu, secara implisit sajak ini mensugesti kita untuk senantiasa ingat dan beriman kepada Tuhan.

Penutup

Dari seluruh pembahasan mengenai riwayat hidup dan karya-karya Intojo sebagaimana telah dipaparkan di depan akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan penelusuran terhadap riwayat hidupnya dapat dinyatakan bahwa sebagai penyair, Intojo tidak begitu produktif; dan selama menjadi penyair ia hanya diketahui menulis 17 buah sajak dan 4 buah *guritan*. Kendati begitu, penyair yang juga berprofesi sebagai guru ini dapat digolongkan sebagai salah seorang tokoh Pujangga Baru karena pada masa itu ia telah melakukan beberapa eksperimen khususnya dalam hal persajakan Indonesia; dan ia layak dianggap sebagai “Bapak Soneta dalam Sastra Jawa Modern” karena ia telah memperkenalkan *genre* soneta ke dalam sastra Jawa yang pada gilirannya *genre* tersebut membangun jalur perkembangan baru yang signifikan; dalam arti jalur itu diikuti oleh para penyair yang kemudian.

Sementara itu, berdasarkan analisis terhadap sebagian karya-karyanya dapat dinyatakan bahwa sajak-sajak Intojo termasuk sajak yang tidak sulit dipahami karena sebagian besar ungkapan dan kata-katanya tidak sarat dengan imaji atau kiasan yang berat yang memerlukan pemahaman dengan pikiran dan pengetahuan yang luas dan dalam. Dengan kata lain, sajak-sajak Intojo tergolong sajak yang transparan, bukan sajak prismatis, karena secara stilistik medium bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Walaupun demikian, secara tematik sajak-sajak karyanya menampilkan nuansa yang beragam, di antaranya nuansa *romantis-idealistis* (sesuai dengan semangat para penyair Pujangga Baru), *romantis-pragmatis* (bersifat mengajak, menggurui), dan *romantis-religius* (renungan kepasrahan kepada Tuhan).

Daftar Pustaka

- Alisjahbana, Sutan Takdir. 1957. *Puisi Baru*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Djusen R., Utjen dkk. 1978. *Memahami Sajak-Sajak W.S. Rendra*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Hutomo, Suripan Sadi. 1975. *Telaah Kesusastraan Jawa Modern*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- , 1993. *Merambah Matahari: Sastra dalam Perbandingan*. Surabaya: Gaya Masa.
- Jassin, H.B. 1987 (cetakan kedua). *Pujangga Baru*. Jakarta: Haji Masagung.
- Pradopo, Rachmat Djoko. 1993 (cetakan ketiga). *Pengkajian Puisi*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Rosidi, Ajip. 1985. *Membicarakan Puisi Indonesia*. Jakarta: Binacipta.
- Sastrowardoyo, Subagio. 1980. *Sosok Pribadi dalam Sajak*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Sjahrir, St. dkk. 1953. *Symposion*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Subalidinata, R.S. 1987. *Religi dalam Sanjak-Sanjak Jawa Gagrak Anyar*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.
- Sundari-Tjitrosubono dkk. 1976/1977. *Sastra Jawa Modern*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.
- Suyatno, Suyono dkk. 2000. *Struktur Puisi Indonesia dalam Majalah Panji Pustaka, Pujangga Baru, Panji Islam, dan Pedoman Masyarakat Periode 1935--1939*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Wiryaatmadja, Sutadi dkk. 1987. *Struktur Puisi Jawa Modern*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.